

MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA JAMOA BO‘LIB KUZATILADIGAN OCHIQ MASHG‘ULOTLARDA RAHBAR TOMONIDAN TARBIYACHI FAOLIYATINI TAHLIL QILISH TAMOYILLARI

Fayziyeva Mabudaxon Muxammadjonovna

Guliston Davlat universiteti o‘qituvchisi, mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18802118>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotlarida jamoa bo‘lib kuzatiladigan ochiq mashg‘ulotlar jarayonida rahbar tomonidan tarbiyachi faoliyatini tahlil qilishning nazariy asoslari yoritilgan. Ochiq mashg‘ulotlarni pedagogik tahlil qilishning maqsadi, vazifalari, tamoyillari hamda samarali metodik yondashuvlari ochib berilgan. Shuningdek, tarbiyachi faoliyatini baholashda rahbarlar tomonidan yo‘l qo‘yiladigan ayrim xatoliklar haqida ilmiy xulosalar berilgan.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta’lim, jamoa kuzatuv, ochiq mashg‘ulotlar, pedagogik tahlil, tarbiyachi faoliyati, metodika, analitik.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические основы анализа деятельности воспитателя руководителем в процессе открытых занятий, наблюдаемых в коллектив в дошкольных образовательных организациях. Раскрываются цель, задачи, принципы и эффективные методические подходы педагогического анализа открытых занятий. Также приводятся научные выводы о некоторых ошибках, допускаемых руководителями при оценке деятельности воспитателя.

Ключевые слова: дошкольное образование, коллективное наблюдение, открытые занятия, педагогический анализ, деятельность педагога, методология, аналитика.

Abstract. This article examines the theoretical foundations of how a leader analyzes teacher performance during open lessons observed by teams in preschool educational institutions. It explores the purpose, objectives, principles, and effective methodological approaches to pedagogical analysis of open lessons. It also provides scientific findings on some of the mistakes leaders make when evaluating teacher performance.

Key words: preschool education, team observation, open classes, pedagogical analysis, teacher activity, methodology, analytics.

Kirish

Hozirgi kundagi zamonaviy ta’limga qo‘yilgan talablardan biri ta’limiy faoliyatlarni tahlil qilish qonuniyatlarini rivojlantirib va takomillashtirib borishdan iboratdir. Maktabgacha ta’lim tizimida ta’lim-tarbiya jarayonining sifatini oshirishda jamoa bo‘lib kuzatiladigan ochiq mashg‘ulotlar muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Tashkil etilgan ochiq mashg‘ulotlar orqali tarbiyachining kasbiy mahorati, metodik tayyorgarligi, bolalar bilan ishlash usullari hamda innovatsion yondashuvlari namoyon bo‘ladi. Ayniqsa, mashg‘ulotlarni jamoa bo‘lib kuzatish, uni rahbar tomonidan ilmiy metodik jihatdan tahlil qilish pedagog kadrlar salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Rahbar tomonidan olib borilayotgan tahlil faqat nazorat vazifasini emas, balki tarbiyachini qo‘llab-quvvatlash, uning kasbiy rivojlanishiga yo‘naltirilgan metodik yordam berish vazifasini ham bajarishi lozim.

Mashg‘ulotlarda tarbiyachi faoliyatini tahlil qilishda rahbar va pedagoglardan ta’limiy faoliyatlarni tahlil qilish metodologiyasini bilishi va uning qonuniyatlarini keng o‘rganishi talab etiladi. Bizni fikrimizcha, pedagoglarga mashg‘ulot tahlillarining moslashuvchan va ko‘p variantli turlarini ishlab chiqish va ularni faoliyat turiga ko‘ra batafsil talablar va mashg‘ulotning kuzatilgan jihatlarini tavsiflash uchun kengaytirilgan indikatorlardan foydalanish zarur. Bu indikatorlarda kuzatilgan muammoni izohlab, batasil ko‘rsatish uchun albatta zarur termenologiyani qo‘llash talab etiladi.

Nazariy asoslar

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tarbiyachi pedagoglarning ta’limiy jarayondagi pedagogik faoliyatini tahlil qilish tashkilot rahbari rejasiga asosan amalga oshiriladi. Ko‘pincha rahbarlar, aniq belgilanmagan ko‘rsatkichlar yo‘qligi sababli, kuzatish va tahlil usullari va texnikasini o‘z bilimlariga ko‘ra, amalga oshiradilar. Ta’limiy faoliyatlarni tahlil qilish metodologiyasiga asosan, zamon talablariga mos ta’limiy faoliyatlar tahlili texnikasini belgilash muhimdir.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ochiq mashg‘ulotlarni tashkil qilishning pedagogik ahamiyati shundan iboratki, unda bir qator pedagogik vazifalar amalga oshiriladi. Ochiq mashg‘ulotlarda tajribali pedagoglarning ilg‘or pedagogik tajribalari ommalashtiriladi. Soha tarbiyachilarining metodik savodxonligi oshiriladi. Ta’lim jarayonida joriy etilgan innovatsion texnologiyalar namoyish etiladi. Jamoada sog‘lom analitik va tanqidiy muhit shakllanishiga yordam beradi. Bunda jamoa bo‘lib kuzatiladigan mashg‘ulotlar maktabgacha ta’lim tashkiloti rahbarlarining tahlili muhim boshqaruv vositasi sifatida namoyon bo‘ladi.

Jamoa bo‘lib kuzatiladigan ochiq mashg‘ulotlarda tarbiyachi faoliyatini tahlili pedagogik tahlil asosida amalga oshiriladi.

Ko‘p yillar maktabgacha ta’lim sohasida tadqiqodlar olib borgan L.I.Falyushina ta’kidlaganidek, “Pedagogik tahlil -bu ta’lim jarayonini ilmiy asosda o‘rganish, baholash va takomillashtirishga qaratilgan tizimli faoliyatdir.” [2.65-b]

Rus pedagoglaridan Z.A.Klimentyeva fikricha “Pedagogik tahlilning murakkabligi shundaki, uning obyekti ijodiy ish olib boruvchi pedagogdir.” [3.26-b]

Shuning uchun pedagogik tahlilni tashkil qilish to‘g‘rilik, xushmuomalalik va bolalar psixologiyasi, pedagogikasi va maktabgacha ta’lim usullarini yaxshi bilishni talab qiladi.

Rahbar tomonidan ochiq mashg‘ulotlarni tahlil qilishda ta’limiy faoliyatlarni tahlil qilish metodikasiga asosan, tahlilni amalga oshirish uch bosqichda amalga oshiriladi. 1. Tayyorgarlik bosqichi. 2. Kuzatuv bosqichi. 3. Tahlil va muhokama bosqichi.

Ta’limiy faoliyatlarni tahlil qilishning uch bosqichi

Tahlilni amalga oshirishning birinchi bosqichida tashkil etilgan ochiq mashg‘ulotning madsad va vazifalari aniqlanadi. Tahlilni amalga oshirishning kuzatish mezonlari belgilab olinadi. Kuzatishni tashkil etishda ana shu kuzatish mezonlarini bilish juda muhim sanaladi. Kuzatilayotgan mashg‘ulot rejasi bilan oldindan tanishib, o‘rganib chiqiladi.

Ikkinchi kuzatuv bosqichda esa, rahbar quyidagi jihatlarga e’tibor qaratishi lozim. Tashkil etilgan mashg‘ulotning maqsadga yo‘naltirilganligi, unda tarbiyachining o‘z oldiga to‘g‘ri maqsadni belgilay olganligi kuzatiladi. Mashg‘ulotda tarbiyachining nutqi, tarbiyalanuvchilar bilan pedagogik muloqati baholanadi. Faoliyat davomidagi tarbiyalanuvchilarning faolligi va mustaqilligi, intizomi tarbiyachi tomonidan qay darajada ta’minlanganligi hamda metod va vositalarning to‘g‘ri tanlanganligi e’tiborga olinadi. Mashg‘ulot yakunida albatta vaqt taqsimotiga amal qilinishi hisobga olinadi.

Tahlilning uchinchi bosqichida kuzatilgan ochiq mashg‘ulotning tahlili va muhokamasi o‘tkaziladi. Unda tashkil etilgan mashg‘ulotning kuchli va zaif tomonlari aniqlanadi. Mashg‘ulot yuzasidan aniq dalillar asosida xulosa chiqariladi. Aniqlangan kamchiliklar bo‘yicha metodik tavsiyalar beriladi. Jamoa bo‘lib kuzatilgan ochiq mashg‘ulot kuzatuvda ishtirok etgan pedagoglar jamoasi ishtirokida konstruktiv muhokama tashkil etiladi. O‘tkazilgan muhokama yuzasidan dalolatnoma tuziladi. Tuzilgan dalolatnoma qarori ham atroflicha o‘ylab chiqarilishi zarur. Chunki rahbariyat tomonidan chiqarilgan qaror pedagogning kasbiy rivojlanishiga o‘z ta’sirini o‘tkazadi.

Tarbiyachi faoliyatini baholab borishda quyidagi mezonlarga tayangan holda amalga oshiriladi. Bunda, pedagogning mahorat darajasi, ta’limiy faoliyatda belgilangan ta’limiy va tarbiyaviy maqsadlarning uyg‘unligi, tarbiyalanuvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olinganligi, mashg‘ulot davomida innovatsion hamda interfaol metodlardan foydalanganligi, mashg‘ulot samaradorligi kabilar baholanadi.

Xulosa

Kuzatishlarimiz shuni ko‘rsatadiki, ochiq mashg‘ulotlarni rahbarlar tomonidan tahlilini amalga oshirishda ayrim xatoliklarga yo‘l qo‘yadilar. Tahlilga tanqidiy yo‘naltirilgan yondashuv. Tahlil qilishda jarayonga umumiy va asoslanmagan xulosalar chiqarish. Mashg‘ulotni tashkil

etgan tarbiyachining ijodiy jihatlarini e’tibordan chetda qoldirish, mashg’ulotda qo’llanilgan interfaol metodlarni to’g’ri baholamaslik. Berilgan tahlilni faqat kamchiliklarni ko’rsatish bilan cheklash kabilar. Bunday usulda tahlil qilish pedagogik muhitga salbiy ta’sir ko’rsatadi.

Xulosa qilib aytadigan bo’lsak, maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ochiq mashg’ulotlarni jamoa bo’lib kuzatish va rahbar tomonidan pedagoglar faoliyatini ilmiy-metodik asosda tahlil qilish ta’lim sifatini oshirishning muhim omilidir. Tahlil jarayoni obyektiv, tizimli va rivojlantiruvchi xarakterga ega bo’lishi lozim. Faqat shundagina to’g’ri tahlil qilingan ochiq mashg’ulotlar pedagoglarning kasbiy mahoratini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi “Ta’lim to’g’risida”gi O‘RQ-637-son Qonuni. <https://lex.uz/doss/5013007>
2. Фалюшина Л.И. Управление качеством образовательного процесса в ДОУ. – М., 2004.
3. Климентьева З.А.Методическая работа в дошкольной образовательной организации. Казань -2013. <http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=611>
4. M.M.Fayziyeva Maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagoglarining ta’limiy faoliyatlarni kuzatishda professional kompetentligini takomillashtirish.2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18188267>
5. M.M.Fayziyeva Maktabgacha ta’lim tizimida ta’limiy faoliyatlarni tahlilini olib borishda tarbiyachilar kompetentligini oshirishning zamonaviy yondashuvlari. Maktabgacha va maktab ta’limi. 2025.№11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17700917>
6. M.M.Fayziyeva IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION TEACHERS IN OBSERVING EDUCATIONAL ACTIVITES. JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY SCIENCES ANDINNOVATIONS.2025.202-207. <https://webofjournals.com/index.php/12/article/view/4742>